

ANAFORALAR NUTQ MADANIYATINI SHAKLLANTIRUVCHI VOSITA SIFATIDA

Berdimurodova Tursunoy O`ral qizi

Termiz davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7989573>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O`zbek tilida tinglovchini nutq jarayoniga undash, badiiy matn xususiyatlarini ochib berish O`zbek tilshunosligida anafora va uning qo`llanilish vazifasi haqida bayon etilgan. SHuningdek, badiiy matnning til va uslubiy xususiyatlari, anaforaning badiiy matndagi o`ziga xoslik tamoyillari o`rganilgan hamda anafora va epiforaning o`ziga xos xususiyatlarini ochib berilgan.

Kalit so`zlar: Anafora (yunonchadan anaphora – oldinga, yuqoriga chiqarish), badiiy matn, matnning lingvistik xususiyatlari, evfoniya, alliteratsiya, assonans, she`riyatda evfoniya, nasrda evfoniya, anaforalarning qo`llanilishi.

ANAPHORA AS A MEANS OF FORMING SPEECH CULTURE

Abstract. This article describes the function of anaphora and its use in Uzbek linguistics to encourage the listener to speak in Uzbek language, to reveal the features of the artistic text. In addition, linguistic and stylistic features of the artistic text, the principles of the uniqueness of anaphora in the artistic text were studied, and the unique features of anaphora and epiphora were revealed.

Key words: Anaphora (from the Greek anaphora - forward, upward), artistic text, linguistic features of the text, euphony, alliteration, assonance, euphony in poetry, euphony in prose, the use of anaphora.

АНАФОРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ

Аннотация. В данной статье описывается функция анафоры и ее использование в узбекском языкознании для побуждения слушателя к говорению на узбекском языке, для выявления особенностей художественного текста. Кроме того, были изучены лингвистические и стилистические особенности художественного текста, принципы своеобразия анафоры в художественном тексте, выявлены своеобразные черты анафоры и эпифоры.

Ключевые слова: Анафора (от греч. anaphora — вперед, вверх), художественный текст, языковые особенности текста, благозвучие, аллитерация, ассонанс, благозвучие в поэзии, благозвучие в прозе, употребление анафоры.

Tilshunoslikning alohida sohasi sifatida izchil rivojlanib kelayotgan yo`nalishlardan biri bu- matn lingvistikasi hisoblanadi.

Anafora (yunonchadan anaphora – oldinga, yuqoriga chiqarish) – so`z yoki so`zlar guruhining misra va band boshida takrorlanishi, so`z takrorining xususiy ko`rinishidir. Anafora ma`lum fikr, his-tuyg`u, holat va harakatni ta`kidlab ko`rsatishga xizmat qiladi, tabiiy ravishda, she`rning xushohangligini ham oshiradi. Masalan, atoqli yozuvchi Oybekning “O`zbekiston” nomli she`rida anaforaning yorqin na`munasini ko`rishimiz mumkin.

Bir o`lkaki, tuprog`ida oltin gullaydi,

Bir o`lkaki, qishlarida shivirlar bahor,

Bir o`lkaki, sal ko`rmasa, quyosh sog`inar

Bir o'lkaki, g'ayratidan asabi chaqnar.

Ijodkor Oybek qalamiga mansub ushbu parcha bilan tanishar ekanmiz, vatan tuyg'usi shoir uchun qanchalik ulug' tuyg'u ekanligini bilib olishimiz mumkin.

Ijodkor she'ni:

“Tuprog`ida oltin gullaydi,
Qishlarida bahor shivirlaydi,
Sal ko`rmasa quyosh sog`inadi,

G'ayratidan asabi chaqnaydi” tarzida boshlashi mumkin edi, ammo har misra boshida so`z takrorini qo`llab she`rning ta`sir kuchini yanada oshirgan. Anafora orqali yozuvchi vatanini shunchaki yaxshi ko`rmay, balki muqaddas yurtini, ajoyib o`lkasini o`zgacha bir shoirona ruh bilan sevishini ko`rishimiz mumkin.

Bu parchada anafora she`rga qanchalik ko`tarinkilik kayfiyatini bersa, endigi parchada biz buning aksini ko`ramiz. XX asr o`zbek she`riyatining o`ziga xos vakili, millatparvar shoir Shavkat Rahmonning “Turkiylar” she`ridan olingan parchaga e`tabor qaratsak.

Tug`ildi,
tug`ildi,
tug`ildi qullar,
qirqida qirilgan-imdodga muhtoj,
yovlarga ters qarab itlarday hurar,
bir-biriga dushman,
bir biridan koj.
Jo`mardlar qilrilgan Turon zaminda
Do`zaxiy tajriba pallasin ko`rdim...
Bormi er yigitlar
bormi er qizlar,
bormi gul bag`ringda jo`mard nolalar
bormi bul tufroqda o`zligin izlab,
osmon-u falakka yetgan bolalar.
Bor bo`lsa alarga yetkarib qo`ying,
Bir boshga bir o`lim demagan musurmon ermas,
Shahidlar o`lmaydi,
Bir qarab tuying: Yovga ters qaragan musulmon emas!
Yovga ters qaragan musulmon emas!

“Turkiylar” she`rida bobolarga munosib bo`lmagan turkiy xalqlarga xos illatlar ayovsiz fosh etilgan. Shoir turkiylarning qulligidan shunchalik alamzada, go`yoo`sha davrga tushib qolgan-u o`z g`azabini bildirib, baralla ovozda ularni erk uchun kurashishga chorlamoqda. U millatning shu ahvolga tushishiga ularning o`zlarini sababchi qilib ko`rsatmoqda. Odatda matnlarda dushman haqida yomon fikrlar bo`ladi, ammo bu she`rda ijodkor turkiylarning o`zi haqida alamli gaplar aytgan. Ijodkor ichki kechinmalarini, butun bir millatning hayot yo`sinini tubdan o`zgartirish kerakligini anafora vositasi yuzaga chiqargan. Misra boshida shunchaki bir

marta soʻzni qoʻllash mumkin edi, ammo ijodkor bir soʻzni takror-takror aytyaptimi, demak bunga ehtiyoj bor.

Anaforaga yana bir yorqin misolni Halima Xudoyberdiyeva sheʼrlaridan topishimiz mumkin. Shoiri “Shunchaki” deb nomlangan sheʼrida soʻz takroridafoydalangan:

Shunchaki yozmoqqa koʻngil toʻlmaydi,
Shunchaki yozmoqqa bormaydi qoʻlim.
Shunchaki yozganga chidab boʻlmaydi,
Shunchaki yozmoq bu shoirga oʻlim.

Takroriga stilistik vosita sifatida qaralib, ogʻzaki va yozma nutqning tashkil etuvchilari boʻlgan til birliklariga emotsional boʻyoq va sheʼriy ohang berish vazifasini bajarish taʼkidlanayapti. Bu fikrlarni shoiri Halima Ahmedovaning sheʼrlarida ham anaforani uchratamiz. Tilimizda mavjud har bir uslubda qoʻllanayotgan soʻz anglatgan maʼnoni tinglovchi yoxud oʻquvchi koʻz oʻngida yanada ravshanlashtirish asosiy oʻrin tutadi. Bunda anglashilayotgan maʼnoni taʼkidlab, alohida ajratib, zarur oʻrinlarda qayta qoʻllab bu natijaga erishish mumkin. Ana shu jihatga koʻra takror badiiy uslubda eng faol qoʻllaniladigan stilistik usullardan biridir.

Oldingi fikrlarda keltirib oʻtilganidek badiiy uslubda takrorning vazifasi faqatgina maʼlum narsa-hodisani yoki holatni ajratib, taʼkidlab koʻrsatish bilangina chegaralanmaydi. Badiiy asarda barcha uslubiy vositalarda boʻlgani kabi, takrorning zimmasiga ham til birliklariga emotsional boʻyoq, alohida ohang, joziba berish vazifasi yuklanadi. Agar imkoniyat boʻlsa, shu vazifalarni amalga oshirish bilan bir qatorda muallifning yoki asar qahramonining voqelikka subyektiv munosabatini ham bera olishi kerak¹.

Til birliklarining, xususan soʻz, baʼzan soʻz birikmasining qaysi oʻrinda takrorlanib kelishiga koʻra takrorning bir qancha turlari mavjud boʻlib, umumiy holda ular oʻttizga yaqinni tashkil qiladi. Ilmiy adabiyotlarda takrorning alliteratsiya, anafora, epifora, rifma (qofiya), assonans, konsonans, tavnologiya kabi turli xil koʻrinishlari farqlanadi. Shunga koʻra, sheʼr yoki bandning boshida kelgan soʻz, soʻz birikmasi yoki gap har bir misra yoki band boshida takrorlanib kelishi anaforani tashkil qiladi. Oʻrinli takrorlari, beqiyos jozibador ohangli misralari bilan adabiyot olamida alohida oʻrin tutgan shoiri Halima Ahmedova sheʼrlarida ham takrorning ushbu turi anaforadan koʻp bor foydalangan. Shubhasiz, bu orqali sheʼr jozibador ohang va boʻyoq bilan taʼminlangan. Shoiri qoʻllagan anaforalar soddaligi bilan sheʼrxonning koʻz oʻngida jonlanayotgan manzarani yanada ravshan va aniq koʻrinishda namoyon etadi:

Bunda oʻzin yoqqan qirq olti bahor
Bu esa yodgordir qaysi gʻanimdan

¹ **Arnold I.V.** Stilistika sovremennogo angliyskogo yazika. -L.: Prosvesheniye, 1973, s. 244.

Arnold I.V. Koʻrsatilgan asar, 244-245-betlar.

Arnold I.V. Koʻrsatilgan asar, 247-bet. Shuningdek, abzatsni ham sintaktik birlik, ayni paytda ham stilistik vosita sifatida talqin etish boshqa tadqiqotchilarda ham kuzatiladi. Qar.: **Talmatskaya L.M.** Ekspressivno-stilisticheskaya funktsiya chleneniya na abzatsi v predislovii k romanu O.Uaylda “Portret Dorian Greya” / Pragmatiko-funksionalnoye issledovanie yazikov. –Kishinyov: Shtiintsa, 1987, s. 131-138.

Yana qar.: **Muxin A.M.** Struktura predlozheniya i ix modeli. –L.: Nauka, s. 211;

Valgina N.S. Sintaksis sovremennogo russkogo yazika. –M.: Visshaya shkola, 1973, 380; **Loseva L.M.** Kak stroitsya tekst. –M.: Prosvesheniye, 1980, s. 85.

Ko'zimga tik qarab o'sayotgan xor
Bunda sukunat bor...
Bunda bor umid.
Hali jon berolmay qiynalayotgan
Bunda bor kuzakdan ortgan maysalar
Nenidir aytolmay qiynalayotgan.
Bunda nur va zulmat bahsi qizigan
Kun bermay yashaydi hech bir-biriga.

Shoiraning ushbu misralaridagi bunda so'zining takrorlanishi uslubiy jihatdan anaforani tashkil etgan bo'lsa, badiiy jihatdan she'rdagi fikrning ifodasini ta'kidlab ko'rsatish bilan bir qatorda ohangdorlikni ham ta'minlagan.

Poklaning...
Bolalikning shaffof qalbida qolgan
Nafis kapalakning qanoti bilan
Tog'lar sog'inchini bo'zlab yig'lagan
Qafasdagi kaklik bayoti bilan

Poklaning -
Haqorat zanjirin uzolgan so'zning
G'ururday otashin haroratida
Ochlikni yupatgan gado ko'zida
Porlab turgan nurning saodatida

Poklaning -
Poklanish mumkin bemalol
Soyga o'ynab tushgan oyning aksidan
Harir pardasini shamol o'ynagan
Qaro tunnning yorug' derazasidan
Poklaning...

Yuqoridagi misollardan ko'rinadiki, anafora nafaqat fikr ta'kidini kuchaytiruvchi stilistik vosita, balki she'rning kompozitsion asosini belgilovchi omil sifatida ham qo'llaniladi. Masalan, shoiraning "Poklaning" nomli mazkur she'rida ifodalanmoqchi bo'lgan fikr, muallifning xitobi har bir band birinchi misrasida takrorlangan poklaning so'zida aks etadi, va birgina shu so'zning o'zi orqali muallif nima demoqchiligi oydinlashadi. Navbatdagi satrlar esa bevosita birinchi misrani to'ldirib, izohlab boradi. Va shubhasiz so'z takrori jarayonida o'ziga xos ohang, ritm hosil bo'ladi.

Bu atama boshqa tillar kabi rus tiliga Qadimgi Yunonistondan kelgan va "takrorlash, qaytish, ko'tarilish, yakdil" kabi ma'nolarni anglatgan. A.N.Chudinov "Rus tilidagi xorijiy so'zlar lug'ati" asarida anaforani "Har bir jumlaning boshida bir yoki bir nechta so'zlarning alohida urg'u bilan takrorlanishidan iborat ritorik figura", -deb ta'riflagan.

Adabiy atamalar lug'atida anafora birin-ketin keluvchi misralar qatorida ham, ajratilgan misralarda ham kelishi mumkinligi aytilgan. Katta ensiklopedik lug'atda Anafora stilistik figura; nutqning qo'shni bo'laklari (so'zlar, satrlar, baytlar, iboralar) boshlang'ich qismlarini (tovushlar, so'zlar, sintaktik yoki ritmik konstruktsiyalar) takrorlash", - deyilgan va A. S. Pushkinning asaridan quyidagi parcha misol qilib keltirilgan. Yam-yashil shahar, kambag'al shahar. Lingvistik

atamalar lug'atida esa har bir parallel qatorning boshida bir xil elementlarning takrorlanishidan iborat stilistik figuraligi aytib o'tilgan.

Azim Hojiyevning "Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati"da anaforaga quyidagicha ta'rif berilgan: Anafora (yunoncha anaphora-yuqoriga chiqarish). Parallel tuzilgan nutq parchalari (masalan, misralar) boshida aynan bir xil unsurning takrorlanishidan iborat uslubiy qo'llanish. Unda tovushlar, so'zlar yoki ularning kombinatsiyalari takrorlanishi ritmik elementlarning boshiga to'g'ri keladi. Albatta, bu asosan she'riy satrlarda ko'proq qo'llanadi. Misol sifatida Shuhratning "Mardlik afsonasi" balladasidan olingan parchani keltirish mumkin:

Qon yig'ladi hattoki, ko'lida g'oz.
Qonyig'ladi el, elat, urug` va aymoq,
Qon yig'ladi dala-tuz, sahro, qir va bog`.
Qon yig'ladi beshikda tilsiz norasta,
Qon yig'ladi chol-kampir tillari xasta.
Qon yig'ladi bog`da gul, qirda chechaklar,
Qon yig'ladi nomus deb, qiz, kelinchaklar.
Qon yig'ladi qo`zi-qo`y taqir o`tloqda,
Qon yig'ladi: -Suv! Suv! –deb dehqon qirg`oqda.

Ko'pincha anafora she'riy matnlarda, kamroq nasrda uchraydi. Prozaik anafora odatda qo'shni jumalarning boshini bog'laydi, masalan: "qanday bo'lmasin odamlar harakat qilishdi, bitta kichik joyga yig'ilishdi ..., qandaybo'lmasin yerga hech narsa o'smasligi uchun toshbo'ron qildilar..." (L.Tolstoy). Juda kamdan-kam hollarda anafolik takrorlash matndagi qo'shni emas, balki ajratilgan lingvistik birliklarni, masalan, hikoya yoki roman boblarining boshlanishini bog'laydi. Prozaik anafora ko'pincha aytilayotgan narsaning mazmunini kuchaytiradi va hissiy jihatdan yanada ifodali qiladi (masalan, "Ikki eshik orasi" romanida Umar zakunchi tilidan: "Endi anavi Robiya qoldimi? Qo'rqadigan joyim yo'q! Shunaqangi tilini qisib qo'yamanki, ketimdan o'zi ergashib yuradigan bo'ladi, unsurvachcha! Chu, jonivor! Muncha uhasan? Qamchi yeb o'rganmagansan-da! Havo muncha tiniq! Olam muncha chiroyli. Muncha tez uchadi bu? Qanoti bormi? Qayoqqa ketyapman o'zi? Baribir emasmi? Olam yam-yashil bo'lsa, ostingda arg'umoq bo'lsa, uhasan-da! "), garchi u sof kompozitsion funktsiyani ham bajarishi mumkin, bu odatda she'riy matnlarda anafolik takrorlash bilan belgilanadi, bu erda anafora qo'shimcha (birgalikda) bo'lib xizmat qiladi. doimiy pauza bilan) oldingi qatorning oxiri va keyingisining boshlanishi uchun signal. Ko'pincha, anafolik takrorlash butun she'riy asar davomida (odatda kichik hajmda) saqlanib qolishi mumkin.

REFERENCES

1. Hojiyevning "Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati".
2. Abdullayev A. Ma'no kuchaytirishning fonetik usuli// o'zbek tili va adabiyoti. T.1969.N2.55-58
3. Mirzo I. Agar jannat kokda boisa... T.: Sharq. 2010.
4. Mizro I. Ko'zlaringga termulsaydim. T.: Sharq. 2020.
5. Muhammedova S. Matn lingvistikasi. T. 2011. 6. Yoldoshev M. va b. Matn lingvistikasi. T.2020